

**VALYUTA RISKINING TIJORAT BANKLARI FAOLIYATIGA
TA’SIRI**

Azimova Dilnoza Azamatovna

O‘zbekiston Respublikasi Bank-moliya

akademiyasi tinglovchisi

Email address dilnoza.azamatovna@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu tezisda valyuta risklarining O‘zbekiston Respublikasi tijorat banklariga qanday ta’sir etishi hamda zamonaviy bank faoliyatida valyuta riskining xususiyatlari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: bank ishi; tijorat banklari; bank tizimi; valyuta kursi, valyuta risklari.

Abstract: This thesis analyzes how currency risks affect commercial banks of the Republic of Uzbekistan and features of currency risk in modern banking.

Key words: banking; commercial banks; banking system; exchange rate, currency risks.

Kirish. Tijorat banklari o‘z faoliyatida iqtisodiy muhitning noaniqligi ta’sirida har kuni har xil turdagi risklarga duch keladilar. Riskning paydo bo‘lishi tijorat banklarining ish sharoitlari bilan belgilanadigan noaniqlikning mavjudligi, shuningdek, ularning ko‘p o‘zgaruvchanligi tufayli hodisalarning rivojlanishini mutlaq aniqlik bilan bashorat qilishning mumkin emasligi bilan bog‘liq.

Valyuta riski deganda bank o‘z faoliyatida qochib qutula olmaydigan xavf turlari tushuniladi. Bundan tashqari, uni o‘lchash, tahlil qilish va boshqarish uchun javobgarlik to‘liq kredit tashkiloti rahbariyatiga yuklanadi.

Tijorat banklari muhim amaliy ahamiyatga ega va zamonaviy O‘zbekistonda potentsial iqtisodiy va moliyaviy rivojlanishni shakllantirishda muhim o‘rin tutadi. Bank tizimining joriy faoliyati davri moliyaviy tartibga soluvchining pul-kredit siyosati vektorining tez o‘zgaruvchanligi bilan tavsiflanadi. Bunday vaziyatdan kelib

chiqib, tijorat banklari rahbarlari kredit risklarini boshqarish tizimini takomillashtirish va innovatsion moliyaviy texnologiyalardan foydalangan holda mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirishga qaratilgan masalalarni hal etishlari shart.

Asosiy qism: Tijorat banklariga valyuta risklarining ta'siri sezilarli va ko'p qirrali bo'lishi mumkin. Valyuta tavakkalchiligi deganda banklar valyuta kurslarining o'zgarishi natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan yo'qotishlarni bildiradi. Bu risklar turli faoliyat turlari, jumladan, xorijiy valyutadagi kreditlar, tashqi bozorlarga investitsiyalar, chet el valyutasidagi aktiv va passivlarni saqlash natijasida yuzaga kelishi mumkin.

Tijorat banklariga valyuta risklarining asosiy ta'siri moliyaviy yo'qotishlar ehtimolidir. Valyuta kurslarining o'zgarishi xorijiy valyutadagi aktivlar va passivlar qiymatining o'zgarishiga olib keladi, bu esa bank balansiga bevosita ta'sir ko'rsatmay qolmaydi. Agar bankda katta chet el valyutasi aktivlari bo'lsa va bu valyutaning qiymati pasaysa, bu zararga olib kelishi va bank rentabelligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi ehtimoldan holi emas. Shu bilan birga valyuta risklari bankning likvidligini boshqarish qobiliyatiga ham ta'sir qilishi mumkin. Valyuta kurslarining keskin va sezilarli o'zgarishi pul oqimlarini buzishi va qisqa muddatli majburiyatlarni bajarishda qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Oqibatda bunday riwsklarning oldini olish maqsadida banklar ushbu likvidlik risklarini yumshatish uchun qo'shimcha mablag' olishlari yoki xedjirlash strategiyalari bilan shug'ullanishlari kerak bo'ladi.

Olib borilgan izlanishlar natijasida shu ta'kidlash mumkinki, valyuta risklaring bank kapitalining yetarliligiga ta'siri juda katta, chunki, agar bank chet el valyutasidagi aktivlarga ega bo'lsa, ushbu valyuta qiymatining pasayishi bank kapital bazasini buziladi. Natijada bank kapitalining yetarlilik koeffitsientining pasayishiga olib kelibgina qolmay, bu uning tartibga soluvchi talablarni qondirish va moliyaviy barqarorlikni saqlash qobiliyatiga salbiy ta'sir qiladi.

Har bir banklar o'z faoliyatlari davtida juda muhim bo'lgan qarorlar qabul qilishadi, bitimlar imzolashadi, bu, albatta, bank kelajagini, hamda uning rivojini ko'zlab qilingan qaror bo'ladi. Tijorat banklarida valyuta risklarini o'z vaqtida

boshqarilmasa yoki uni uning oldini olinmasa tijorat banklari uchun moliyaviy qarorlar qabul qilishda noaniqliklar va murakkabliklar keltirib chiqishi shubhasiz. Banklar ushbu risklarni sinchkovlik bilan baholashlari va boshqarishlari kerak, bu ularning risk ishtahasi va umumiy biznes strategiyasiga mos kelishini ta'minlashi kerak.

Bundan tashqari kredit oluvchi mijozlar ham valyuta risklari oqiabatida ularning kredit qobiliyatlariga ham jiddiy ta'sir qilmay qolmaydi. Agar kreditorlarda chet el valyutasida kreditlar bo'lsa va milliy valyuta qadrsizlansa, ularning qarzga xizmat ko'rsatish qobiliyati xavf ostida qoladi. Bu tijorat banklari uchun kredit tavakkalchiligini oshirishi mumkin, ayniqsa ular sezilarli darajada ta'sirga ega bo'lsa. Shuningdek, valyuta riski qarz oluvchining daromadi va pul oqimi barqarorligiga ham o'z ta'sirini ko'rsatadi. Bunda agar qarz oluvchi milliy valyutada daromad olsa, lekin chet el valyutasida xarajatlari yoki kredit to'lovlari bo'lsa, valyuta kursining o'zgarishi daromadlarning o'zgaruvchanligiga olib keladi. Ushbu o'zgaruvchanlik qarz oluvchining moliyaviy majburiyatlarini doimiy ravishda bajarishini qiyinlashtirishi va bu ularning kredit qobiliyatiga ta'sir qilishi tabiiy holdir.

Xulosa: Valyuta riski banklar kapitalining yetarliligiga ta'sir qiladi. Valyuta kurslarining o'zgarishi yo'qotishlarga olib kelishi mumkinligi sababli, banklar potentsial yo'qotishlarni qoplash uchun ko'proq kapital ajratishlari kerak bo'lishi mumkin, bu ularning kreditlash qobiliyatiga ta'sir qiladi va kapitalning tartibga soluvchi talablariga javob beradi. Risklarni boshqarishning to'g'ri asoslari kapitalning etarli buferlarini saqlash va banklarning uzoq muddatli moliyaviy barqarorligini saqlash uchun juda muhimdir.

Bundan tashqari, valyuta riski banklarning bozordagi raqobatbardoshligiga ta'sir qiladi. Valyuta riskini samarali boshqarish va kamaytirish qobiliyati banklarning obro'sini va mijozlar ishonchini oshiradi. Risklarni boshqarish bo'yicha ishonchli amaliyotga ega bo'lgan banklar mijozlarni jalb qilish va saqlab qolish ehtimoli ko'proq, bu esa valyuta bilan bog'liq xizmatlarda o'z tengdoshlariga nisbatan raqobatdosh ustunlikka olib keladi.

Ushbu tezis tijorat banklarida valyuta riskini tushunish va boshqarishning muhimligini ta’kidlaydi. Tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, valyuta riski banklar faoliyatiga sezilarli ta’sir ko’rsatadi va bu mumkin bo’lgan yo’qotishlardan himoya qilish uchun risklarni boshqarishning proaktiv strategiyalari zarurligini ta’kidlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Струченкова Т.В. Валютные риски: анализ и управление: учебное пособие / Т.В. Струченкова. — М.: КНОРУС, 2010. — 216 с.
2. Пискулов Д.Ю. Теория и практика валютного дилинга: прикладное пособие / Д.Ю. Пискулов. — М.: Инфра–М, 2006. — 224 с.
3. Грюнинг Х. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском / Х. Грюнинг, Б.С. Брайхович; пер. с англ.; вступ. сл. д.э.н. К.Р. Тагирбекова. — М.: Издательство «Весь Мир», 2004. — 304 с.
4. Choueiri, N., & Weill, L. (2019). Foreign currency risk and bank lending. *Journal of Banking & Finance*, 105, 23-39.
5. Tunc, G. I., & Ho, K. W. (2018). Does currency risk affect bank lending in a small open economy? Evidence from Taiwan. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 57, 205-219.
- 6.

References:

1. Struchenkova T.V. Valyutnyye riski: analiz i upravleniye: uchebnoye posobiye / T.V. Struchenkova. — М.: KNORUS, 2010. — 216 s.
2. Piskulov D.Yu. Teoriya i praktika valyutnogo dilinga: prikladnoye posobiye / D.Yu. Piskulov. — М.: Infra–M, 2006. —224 s.
3. Gryuning Kh. Analiz bankovskikh riskov. Sistema otsenki korporativnogo upravleniya i upravleniya finansovym riskom / Kh. Gryuning, B.S. Braykhovich; per. s angl.; vstup. sl. d.e.n. K.R. Tagirbekova. — М.: Izdatel’stvo «Ves’ Mir», 2004. — 304 s.

4. Choueiri, N., & Weill, L. (2019). Foreign currency risk and bank lending. *Journal of Banking & Finance*, 105, 23-39.
5. Tunc, G. I., & Ho, K. W. (2018). Does currency risk affect bank lending in a small open economy? Evidence from Taiwan. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 57, 205-219.